

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МУЧНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

¹Саидова Шукрона Тухтаевна, ²Сафаров Каримджан Сафарович

^{1,2}Комбинат функциональных продуктов питания,

Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025193>

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы приготовления функциональных мучных смесей. Предложенный подход к использованию разнообразных видов зерновых и других культур предоставляет возможность существенно увеличить питательную ценность хлеба и хлебобулочных изделий путем достижения максимальной концентрации функциональных компонентов.

Ключевые слова: хлеб, хлебопродукты, проросшие зародыши растений, функциональное питание, нутриенты, здоровье.

Аннотация. Мақолада функционал ун аралашмасини тайёрлаш усуллари баён этилган. Турли донли ва бошқа экинлардан фойдаланишнинг тавсия этилган усули нон ва нон маҳсулотларининг озуқавий қийматини функционал моддалар миқдорини орттириш орқали амалга ошириш имконини беради.

Калим сўзлар: нон, нон маҳсулотлари, унган ўсимлик муртаклари, функционал овқатланиш, нутриентлар, соғлиқ.

Abstract. This article discusses methods of preparing functional flour mixtures. The proposed approach to the use of various types of cereals and other cultures provides an opportunity to significantly increase the nutritional value of bread and bakery products by achieving the maximum concentration of functional components.

Keywords: bread, bakery, scent greed plants, functional food, nutrients, health.

Известно, что питание, основанное на принципах рационального подхода, оказывает существенное воздействие на состояние здоровья населения, уровень его работоспособности, а также на качество и продолжительность жизни.

Хлебобулочные изделия представляют собой продукты, включаемые в повседневный рацион питания населения всех возрастов и социальных групп. Организм человека через употребление хлеба получает большинство необходимых биологически активных веществ, незаменимых аминокислот, витаминов группы В, РР, белков, углеводов, минеральных веществ и пищевых волокон. Поэтому важно обращать особое внимание на пищевую и биологическую ценность хлебопродуктов. Добавление в состав хлебобулочных изделий компонентов, придающих функциональные свойства, поможет эффективно решить проблему профилактики и лечения различных заболеваний, связанных с дефицитом необходимых веществ.

Цель исследования заключается в обогащении хлебобулочных изделий путем комбинирования компонентов рецептуры с использованием нетрадиционных источников растительного сырья.

Материалы и методы исследования. Процесс изготовления мучных смесей для продуктов функционального питания включает в себя следующие этапы: замачивание,

проращивание, измельчение и сушка растительного сырья, а затем его соединение с рецептурными компонентами до достижения однородной консистенции.

Органолептические характеристики и физико-химические показатели мучных смесей были изучены с целью определения их свойств и применимости в пищевой промышленности. Содержание различных минеральных элементов в образцах анализировалось в Институте ядерной физики АН РУз, а количественная и качественная оценка различных компонентов проводилась в лаборатории Управления санитарно-эпидемиологического надзора Главного медицинского управления при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Результаты и их обсуждение. В данный момент существуют методы производства хлеба и хлебобулочных изделий с использованием растительного сырья. Применение таких методов приготовления хлебобулочных изделий способствует повышению их биологической ценности, а также расширяет ассортимент профилактических хлебобулочных изделий [1,3,4].

В связи с этим, в качестве основных компонентов в нашей работе использовались разнообразные виды муки (пшеничная, ржаная, кукурузная). В состав мучных смесей добавляли пророщенные зёрна пшеницы, нута, овса, ячменя, а также проросшие семена подсолнечника, ореха и кунжута [2].

Проростки способны активизировать обмен веществ, компенсировать недостаток питательных веществ и минералов, укреплять иммунитет, и способствовать очищению организма. Исследования показывают, что активность ферментов в проростках достигает пика на 3-5 день после начала процесса проращивания, и к 6 дню наблюдается существенное снижение их содержания. За этот период в проростке происходит интенсивный синтез антиоксидантов, витаминов группы В, С, D и Р, а также микроэлементов. Кроме того, значительно увеличивается содержание клетчатки, каротиноидов и биофлавоноидов. Разнообразие видов проростков соответствует различным положительным воздействиям на организм.

Ростки пшеницы, риса и овса благоприятно воздействуют на нервную систему, улучшают кроветворение, препятствуют образованию тромбов, способствуют нормальной работе щитовидной железы, являются мочегонным и потогонным средством. Ростки также оказывают положительное воздействие на желудочно-кишечный тракт, улучшают процесс пищеварения и способствуют заживлению гастритов, язв и колитов.

Ростки злаковых культур оказывают благотворное воздействие на организм людей, страдающих сахарным диабетом, они способствуют выведению токсинов и радионуклидов из организма.

Ростки бобов и нута способствуют профилактике анемии, способствуют увеличению уровня гемоглобина и укрепляют стенки сосудов.

Ростки кунжута богаты кальцием и рекомендуются для профилактики остеопороза, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом, а также для детей и беременных женщин.

Добавление в состав мучных смесей компонентов, полученных путем проращивания зерен и семян растений, значительно повышает биологическую ценность продуктов за счет обогащения их белковыми и минеральными веществами, пищевыми волокнами и витаминами. Это улучшает качество конечных продуктов как с точки зрения

органолептических характеристик, так и физико-химических показателей, что способствует расширению ассортимента готовой продукции.

В настоящее время комбинат по производству функциональных пищевых продуктов выпускает два вида специализированной муки: 1) “Mojiza” – мука, обогащенная микроэлементами и органическим йодом, предназначенная для изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 2) “Pazanda” – мука, обогащенная натуральными функциональными компонентами и органическим йодом, используемая для производства кондитерских и кулинарных изделий. На предприятии производится более десяти разновидностей хлебобулочных изделий и два вида функционального йодированного печенья.

Заключение

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод, что применение мучных смесей, содержащих пророщенные зерна и семена растений для изготовления хлеба, способствует повышению их пищевой и биологической ценности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лукин А.А. Перспективы создания хлебобулочных изделий функционального назначения. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: пищевые и биотехнологии. Южно-Уральский государственный университет. Том: 3 Номер: 1, 2015. – С. 95-100. ISSN: 2310-2748. ISSN: 2413-0559)
2. Патент IAP 88944 от 09 марта 2023 года. Способ производства мучной смеси для продуктов функционального питания и её состав / Саидова Ю.Т., Сафаров К.С., Рахимов Ф.Э., Имамов С.Т.
3. Пащенко Л. П. Хлебобулочные изделия функционального назначения // Успехи современного естествознания. – 2007 – № 11 – С. 56-57 ISSN: 1681-7494
4. Danic M. Martirosyan. Functional Foods and Chronic Diseases: Science and Practice. // Oxford: Food Science Publisher. – 2011. ISBN-10: 1460971493 ISBN-13: 978-1460971499